

INTERFAOL METODLAR YORDAMIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Jumayeva Habiba G'aforovna

*Buxoro davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası
stajyor-tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Bugungi kunda maktablarda ta'lim-tarbiya masalalariga keng ko'lamda e'tibor berilmoqda. Shunday ekan, har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi ijodiy qobiliyatlarini o'rgatishni takomillashtirish orqali ularda kreativ fikrlash xususiyatlarni tarbiyalashi lozim. Mazkur maqolada shu haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, boshlang'ich sinf, o'qish, darslik, ta'lim, tarbiya, metodika, qobiliyat, sinf, ona tili va o'qish savodxonligi.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni talabalarga etkazib berish, ularda mlum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, talabalar foliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda bu borada katta tajriba to'plangan bo'lib, ushbu tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Quyida ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish borasida so'z yuritimiz.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida talabalar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali talabalarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qilad

Interaktiv” (interfaol)-inglizcha so'z bo'lib, “interact”-“inter”-bu o'zaro, “act”-bu “harakat qilmoq?” ma'nosini anglatadi.

Umumlashtirganda esa interaktiv usullar – (Interaction – inglizcha –aro, o'zaro, ast-harakat ma'nosini anglatadigan so'zlardan iborat) o'zaro harakat, yoki hamkorlik asosida harakatni bildiradi.

Interfaol ta'lim bu:

- ✚ strategiya va metodologiya;
- ✚ doimiy muloqotga asoslangan metodlar tizimi;
- ✚ birgalikdagi o'qish va faol ishtirok etishdir.

Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, talabalar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, auditoriya jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Interfaol ta'lim usuli – har bir o'qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o'z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi.

Interfaol mashg'ulotlarni amalda qo'llash bo'yicha ayrim tajribalarni o'rganish asosida bu mashg'ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi omillarni ko'rsatishimiz mumkin. Ularni shartli ravishda tashkiliy-pedagogik, ilmiy-metodik hamda o'qituvchiga, talabalarga, ta'lim vositalariga bog'liq omillar deb atash mumkin. Ular o'z mohiyatiga ko'ra ijodiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini nazarda tutishimiz lozim.

Inter ingliz tilidagi “inter” old qo'shimchasidan iborat bo'lib, u tom ma'noda o'zaro ta'sir, yo'nalganlik ma'nosini anglatadi. Bu erda inter so'zi keng doirada, xalqaro miqyosdagi ta'sir, harakat, yo'nalganlik mazmuniga ega. Interfaol atamasiga kelsak, u «interactive» ya'ni keng xalqaro miqyosdagi harakat faolligini bildiradi. Lotincha inter so'zining ma'nosi – ichki potentsial imkoniy quvvat degani.

Ma'lumki, har bir inson o'z ichki imkoniy quvvatiga va o'zgalarda qaytarilmas fazilatga ega.

Interaktiv usul tarbiya nuqtai nazaridan, har bir kishini ruhiy, ilohiy tavsifini ko'zda tutgan holda, xalqaro miqyosdagi ta'lim-tarbiya yangiliklarni hamda ma'naviy manbalarimizdagi aks ettirilgan intellektual salohiyatimiz ko'nikmalariga asoslanib komil farzand tarbiyalash demakdir.

O'qitish jarayonida o'quvchilarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qullanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshish, ma'suliyatni sezish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga pedagoga va o'zi tanlangan kasbiga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi. Bunday natijaga erishish amaliyotda o'quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi. Ular juda xilma-xildir.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, ta'lim-tarbiya jarayonida ijodiy xarakterdagi topshiriqlarni bajarishda o'quvchilar muammoli vaziyatlarni aniqlash, tahlil qilish va mustaqil ravishda qaror qabul qilish ko'nikmalarini egallaydi, ko'rgazmali vositalar tayyorlash, ilmiy tavsifdagi izlanishlarni talab qiladigan masalalarni hal qilish uslublari bilan tanishadi. Bugungi kun ta'lim oluvchidan faol harakat qilishni, mustaqil qaror qabul qilishni, hayotning o'zgarayotgan sharoitlariga tez moslashishni talab qiladi. Buning uchun, ta'lim oluvchi zarur bilimlarni mustaqil egallash va amaliyotda qo'llash; muammolarni yechishga qaratilgan qarashlarni taklif qilish, yangi muammolarni aniqlash va yechish; erkin va mustaqil fikrlash; innovatsion g'oyalar yaratish qobiliyatiga ega bo'lish; o'zining intellektual salohiyati rivojlantirish ustida mustaqil ishlash kabi ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Q., Ochilov M., Nazarov K., Fuzailov S., Bikboyeva N. Boshlang'ich maktab darsliklarini yaratish mezonlari. – T.: OzPFITL, 1994. – 29 b.
2. Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни иждодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фан. док... дисс. – Бухоро, 2002. – 276 б.
3. Адизов Б. Р. Бошланғич таълимни иждодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фан. док... дисс. – Бухоро, 2002. – 276 б.
4. Azimova I., Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-2-qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi", 2021. – 104 b.
5. Hamroyev R.A Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish (Ped.fan.dok. diss.). Buxoro; 2020.
6. Jumayeva H. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2.
7. Jumayeva H. Loyihaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini takomillashtirish metodikasi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2.
8. Jumayeva H.G. Methodology for Improving the Creative Abilities of Students in Primary School Native Language Education //INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 236-238.
9. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun, Ro'zmetova Z. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2022. – 144 b.
10. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun va boshq. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi", 2021. – 120b.

BOSHLANG'ISH SINIF TARBIYA DARSLARIDA O'QUVSHILARNING IJTIMOIIY VA HUQUQIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING UZVIYLIGI

Hakimova Nargiza Supxonovna

Buxoro davlat universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası
o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ish sinf tarbiya darslarida o'quvchilarning ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalarini shakllantirishning uzviyligi, huquqiy ong boshlang'ish sinf o'quvchisi shaxsi huquqiy madaniyatining tizimli elementi ekanligi, bolaning bilim olish jarayonida ota-ona va o'qituvchi e'tiborining zarurligi, kishik yoshdagi o'quvchilarda huquqiy bilimlarni egallash tashabbusini paydo qilishning psixologik ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy va huquqiy kompetensiyalar, uzviylik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, hayotiy ko'nikmalar, ta'lim sifati, o'qituvchi mahorati, refleksiya, kreativlik, innovatsiya

Shaxs huquqiy madaniyatining muhim tarkibiy qismi uning ma'naviy-amaliy tarkibiy qismlaridan tashkil topgan jami huquqiy faoliyatdir. Agar huquq sohasidagi amaliy faoliyat qonun ijodkorligi, huquqiy tartibga solish, huquqni qo'llash va amalga oshirish bo'lsa, nazariy faoliyat ishlab shiqarish (ilmiy, ijodiy) va reproduktiv (huquq nazariyasi o'quvshilari faoliyati) turlaridan iborat.

Huquqiy ongli kichik boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsi huquqiy madaniyatining tizimli elementi bo'lib, uning alohida sifat holatida nafaqat elementlardan biri, balki uning huquqiy madaniyatining asosiy ko'rsatkishi sifatida ham harakat qiladi. Bu ko'p jihatdan, jamiyatdagi huquqiy munosabatlarning holati, ijtimoiy tuzilmalarni boshqarish uslubi va usullari, qonun hujjatlari va uni amalga oshirish amaliyoti, jamiyatda hukmronlik qiladigan ma'naviy qadriyatlar, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi bilan belgilanadi.

Kishik boshlang'ish sinf o'quvchisining huquqiy madaniyatini shakllantirish jarayonida uning faoliyat subyekti sifatidagi umumlashtirilgan xususiyatlaridan kelib chiqish kerak, ular orasida nafaqat obyektlar va g'oyalar dunyosini o'zlashtirish, balki ishlab chiqarish qobiliyatini ham aniqlaydi. Ularni o'zgartirish, yangilarini yaratish, vazifalarni qabul qilish, uni amalga oshirishning barcha bosqichlarida faoliyatga munosabat, shaxsning qobiliyati va istagi, agar kerak bo'lsa, ularni mustaqil ravishda aniqlash;

- qabul qilingan yoki mustaqil ravishda ishlab shiqilgan ko'rsatmalar va topshiriqlarga muvofiq amalga oshiriladigan ko'nikmalarga, faoliyatning indikativ asoslariga yega bo'lish;

- boshqa odamlar ushuni o'z ahamiyatini anglash, faoliyat natijalari ushuni javobgarlik, tabiiy va ijtimoiy voqelik hodisalari ushuni javobgarlikka jalb qilish, nizoli vaziyatlarda axloqiy tanlov qilish qobiliyati, qaror qabul qilish istagi, tanlovni asoslash, "men" ishida;

- aks ettirish qobiliyati, unga bo'lgan ehtiyoj o'z xatti-harakatlarini, istaklar va qabul qilingan maqsadlarga muvofiq faoliyatni ongli ravishda tartibga solish sharti sifatida, bir tomondan, cheklovlar, "o'z erkinligining yetishmasligi chegaralarini anglash", boshqa tomondan;

- yuqorida ko'rsatilgan barcha ko'rinishlarda shaxsning faol pozitsiyasini anglatuvchi "integratsion faoliyat" – ongli maqsadni belgilashdan dialektik operatsiya va faoliyat usullarini konstruktiv sozlashgacha;

- faoliyat va munosabatlar natijalarini faol, tanqidiy va innovatsion tarzda aks ettirish va bashorat qilish istagi va qobiliyati;

- o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini baholash, o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini-o'zi belgilash, o'zini-o'zi aniqlash, o'z taqdirini o'zi belgilash va hokazolarni amalga oshirishga e'tibor qaratish;

- maqsadni hisobga olgan holda, o'z faoliyatiga, unga hamroh bo'lgan holatlarga mustaqil ravishda tuzatishlar kiritish qobiliyati; "tashqi dunyo"dan, tashqi ta'sirlardan ishki mustaqillik, mustaqillik ularni mensimaslik ma'nosida emas, balki qarashlar, e'tiqodlar, ma'nolar, motivlarning barqarorligi, ularni tuzatish, o'zgartirish,

- eng muhim individual protsessual xususiyatlarga ega bo'lish (ko'nikmalarning ko'p